

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Мейербек Ергашбаев¹

¹ «Международные отношения» IV курс.
Международная исламская академия Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5814844>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 декабрь 2021 г.
Утверждено: 25 декабрь 2021 г.
Опубликовано: 30 декабрь 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Неправительственная
международная
организация, права
человека, субъект, суд,
юридический,
некоммерческий

АННОТАЦИЯ

Международные организации играют в международных отношениях вторую по значимости роль после государств. Глобализация укрепила позиции международных организаций и повысила потребность в их существовании. Международные организации, которые стали незаменимыми в рамках международной конъюнктуры, различаются по своим целям, методам, организации и образованию. В этой статье, помимо международных организаций, созданных и поддерживаемых государствами, будут проанализированы отношения между неправительственными международными организациями, работающими как неправительственные организации в области защиты и продвижения прав человека в последние годы.

Что такое международная организация?

Хотя со временем международные организации стали разделять с государствами аналогичные роли, на практике у них нет таких широких полномочий и строгих санкций, как у государств. Есть некоторые различия между организациями и государствами. Во-первых, организации не имеют собственных участков земли, как государства, или населения и граждан, прикрепленных к ним. Другое отличие состоит в том, что организации не обладают санкционными полномочиями или императивными

эффектами, как государства. Наконец, мы можем сказать, что государства имеют более ограниченные возможности, чем организации; потому что, хотя организации могут действовать в соответствии со своими целями и действовать в глобальном масштабе, государства имеют право принимать решения только в отношении своих граждан. Международных организации можно определить в узком контексте с помощью выражения «организации, созданные между более чем одним государством или гражданами государств» [1], которое начало возникать в начале века. При

классификации международных организаций они обычно подвергаются двойному различению. Международные организации, которые классифицируются как межправительственные и неправительственные, по своим целям делятся на политические, социальные и экономические. Помимо вышеуказанных группировок, существует три критерия оценки организаций в рамках международного права:

- Быть универсальным или региональным,
- Общие или связанные с конкретным предметом,
- Координирующий или наднациональный. [2]

Критерии, на которых мы будем основываться в рамках этого исследования, будут организации межправительственной и неправительственной классификациями.

Межправительственные международные организации - образованные государствами путем подписания определенного соглашения с использованием официальных средств. «Межправительственные организации могут быть созданы только для одной цели, помимо этого, они могут подвергаться множеству различий, таких как глобальные и региональные, открытые для нового членства - закрытые для нового членства, экономико-неэкономическое качество». [3] Кроме того, межправительственные международные организации являются субъектами международного права и

имеют международный авторитет [4]. Первым примером межправительственных организаций является Рейнская комиссия, которая была создана после Венского конгресса в 1815 году для регулирования перевозок по Рейну [5]. Количество межправительственных международных организаций, созданных после этой организации, достигло примерно 450. Количество созданных таким образом организаций увеличивается день ото дня.

Что такое неправительственная международная организация?

Неправительственные международные организации приобретают все большее значение в международной системе. «В современном мире можно говорить о существовании десятков тысяч организаций, созданных и действующих без особого влияния государства. [6] Когда упоминаются неправительственные международные организации, обычно подразумевается, что они не связаны напрямую с государством или в форме его создания и работают без прибыли. «Чтобы любая международная организация была неправительственной, по крайней мере одна из сторон не должна быть представителем правительства своей страны» [7].

Таким образом, неправительственные международные организации называются добровольными некоммерческими организациями в политической, экономической, социальной, культурной и религиозной областях. [8]

Между собой НПО делятся на три категории:

а) настоящие неправительственные организации (которые состоят только из неправительственных субъектов, таких как Всемирный совет церквей)

б) гибридные неправительственные организации (которые имеют как правительственные, так и неправительственные представительства, такие как Международный совет научных обществ),

с) существуют межправительственные организации (которые, хотя такие организации, как Интерпол и Межпарламентский союз, создаются по соглашению между правительствами, не могут контролироваться центральными внешнеполитическими органами правительств). [9]

Что касается неправительственных организаций, то говорить о международной легитимности было бы некорректно; потому что эта легитимность никогда не будет окончательно завоевана. Несмотря на это, неправительственные организации со временем превратились в профессиональные структуры и организации и имеют право голоса среди государств. Таким образом, хотя они не имеют полной легитимности, они заняли прочное место в международной системе.

Хотя неправительственные международные организации создаются

и действуют для многих целей, в этой статье будут рассмотрены только неправительственные международные организации, работающие в области прав человека.

Права человека и историческая справка

Прежде чем говорить об отношениях прав человека с неправительственными международными организациями, было бы полезно изучить, как права человека развивались и как они воспринимаются в международной системе.

Термин «права человека» иногда означает права, которые должны быть предоставлены всем людям. Это также называется «абстрактными правами человека». В этом смысле права человека показывают «то, что должно быть», а не «то, что есть». Если часть прав человека в абстрактном смысле гарантирована законом и является частью позитивного права, то упоминаются «конкретные права человека» [10].

Одним из важнейших документов по правам человека является Декларация прав человека и гражданства, провозглашенная после Французской революции. Кроме того, тема прав человека стала наиболее важной областью в соответствии с целью достижения прочного мира после мировых войн. Организация Объединенных Наций (ООН), созданная после Второй мировой войны, приняла Всеобщую декларацию прав человека ООН 10 декабря 1948 года на Генеральной Ассамблее ООН. После объявления декларации было определено, что государства должны

заклучить соглашения относительно юридически обязательного характера этой декларации и что необходимо создать механизмы для обеспечения фактической защиты этих прав вместе с их юридическим признанием.

Первые статьи Устава ООН показали, что права человека принимаются в качестве основы международного права. Согласно Уставу ООН, защита прав человека будет осуществляться по трехэтапному плану. Прежде всего, будут определены рамки прав человека и опубликованы в заявлении. Затем это заявление будет подписано сторонами ООН в качестве контракта. Наконец, будет создан механизм, который фактически обеспечит защиту этого контракта.

В 1952 г. вступила в силу Европейская конвенция о правах человека, подготовленная Советом Европы, и принесла новое понимание в области международной защиты прав человека. Хотя внутреннее право является основным поставщиком безопасности, физические лица также имеют право голоса в международном праве в соответствии с конвенцией. Право граждан на индивидуальное обращение стало обязательным для гарантии государством. Европейский суд по правам человека был учрежден в 1959 году в соответствии с этим договором и Советом Европы [11].

Эти важные шаги заложили основу прав человека в международной системе. Хотя те, кто предпринимает эти шаги, не являются неправительственными организациями, они прилагают большие усилия для

обеспечения того, чтобы развитие и защита прав человека продолжались в сегодняшней системе. «Подходы этих организаций к теме инклюзивны. НПО часто исходят из того, что эти права неделимы и взаимосвязаны» [12].

*Неправительственные
международные организации и права
человека*

Неправительственные организации заняли важное место во многих частях международной системы. Самым важным из этих моментов было развитие и защита прав человека. Неправительственные организации действуют в сфере прав человека. Хотя были созданы важные механизмы защиты прав человека с помощью важных документов, принятых в международной системе, нарушения в этом вопросе нигде полностью не предотвращены. Эти нарушения становятся более распространенными, особенно в периоды гражданской войны или военных переворотов.

Неправительственные организации сыграли важную роль в принятии дополнительных деклараций об этих правах женщин и детей в дополнение к основным документам по правам человека, подготовленным такими организациями, как ООН и Совет Европы. Неправительственные международные организации обязаны предотвращать нарушения прав человека. Они продолжают свою борьбу за защиту и продвижение прав человека посредством давления на международном уровне, мобилизуя общественное мнение, проводя кампании и в этих случаях привлекая

внимание властей и соответствующих учреждений. В то же время они контролируют государства, проверяя, соблюдают ли они подписанные ими договоры о правах человека.

Международные неправительственные организации следуют практике во многих частях мира, пытаясь разработать стандарты в области прав человека. Эта новая форма гражданской организации будет продолжать играть важную роль в области прав человека в будущем, как и сегодня.

Неправительственные международные организации, работающие в области прав человека

В этой сфере действуют многие неправительственные международные организации. Наша цель здесь - проанализировать развивающиеся и защитные аспекты их работы, упоминая определенные организации.

A) Amnesty International

Целью организации, основанной в 1961 году, является обеспечение освобождения осужденных за их мысли, открытый и справедливый суд над всеми политическими заключенными, а также отмена пыток и смертной казни. [14]

Организация является некоммерческой и не поддерживает никаких религиозных убеждений или политических взглядов. Организация запустила множество кампаний, чтобы повысить осведомленность общества о нарушениях прав человека. Было подготовлено альбом песен Джона Леннона, чтобы привлечь внимание к нарушениям в Дарфуре, и получил от

продажи 2,5 миллиона долларов. В 2007 году Amnesty International начал действия по незаконным задержаниям, которые длились около 5 лет в Гуантанамо. Проводятся важные исследования по правам беженцев, дискриминации по религиозному признаку, трудовым правам и соглашениям о торговле оружием, благодаря различным методам кампаний и каналам социальных сетей.

Б. Центр действий в защиту прав человека (Human Rights Action Center)

Центр действий в области прав человека работает над вопросами, изложенными во Всеобщей декларации прав человека. Его цель - остановить нарушения прав человека. Он создает и развивает новые стратегии, используя искусство и технологии в своей деятельности по этой теме. Также поддерживается развитие и рост других правозащитных групп, помогая принимать решительные меры по предотвращению нарушений.

В. Human Rights Watch

Организация была основана для защиты прав людей во всем мире. Расследуя и выявляя нарушения, организация возлагает ответственность за нарушения на лиц или учреждения, ответственные за эти инциденты. Они пытаются положить конец злонамеренным действиям, выступая против государств, виновных в нарушениях. Human Rights Watch более детально и скрупулезно проводит свои кампании. В целом они предпринимают шаги для повышения осведомленности общественности о сексуальных

надругательствах над детьми и ранних браках. Кроме того, он руководит исследованиями иммигрантов и беженцев и фокусируется на нарушениях, которые происходят из-за культурных различий в странах. Резня в регионах - еще одна проблема, привлекающая внимание организации.

Г) Права человека без границ (Human Rights Without Borders)

Проводит анализ, мониторинг и исследования в области прав человека. Он направлен на продвижение верховенства закона и демократии на национальном и международном уровнях. Как и многие организации правозащитников, своей деятельностью он стремится обеспечить надежную, справедливую и равную жизнь для всех людей мира на основе прав человека.

Заключение

Неправительственные международные организации осуществляют деятельность по продвижению и защите прав человека. Основная цель этих организаций в целом - предотвращение нарушений прав человека во всем мире и содействие защите прав человека.

Организации проводят важные кампании и проекты по защите прав человека и противодействию нарушениям. Они часто используют методы мобилизации общественного мнения, такие как петиции, массовые демонстрации или международные акции.

Каждая организация действует в своей собственной рабочей системе, используя разные способы. Для этой

деятельности организации используют свои филиалы и продолжают эффективно работать, не разделяя регионы мира. Отсутствие региональной дискриминации связано с универсальными и объективными правами человека. Организации подчеркивают, что все люди в мире имеют равные права и что санкции, вытекающие из нарушений прав, должны применяться одинаково ко всем.

Наблюдение за соблюдением прав человека государствами и правительствами и представление отчетов о них - один из основных вопросов, в котором заинтересованы неправительственные международные организации, обеспечение безопасности прав человека и расширение этих прав, отмена смертной казни, защита свободы слова и мысль, контроль над вооружением и права человека.

После нарушения прав человека неправительственные международные организации достигли успешных результатов в защите и продвижении прав человека, привлекая внимание общественности и иницируя и направляя необходимые инициативы без различия между государством, учреждением или организацией, и таким образом, они стали сдерживающим фактором.

Наши обязанности в области защиты и продвижения прав человека:

- Работать в направлении защиты и развития прав человека, предотвращения дискриминации и устранения нарушений.

- Повышать осведомленность общественности по вопросам прав человека и борьбы с дискриминацией посредством информации и образования, а также с использованием средств массовой информации.

- Отслеживать и оценивать международные события в области прав человека, сотрудничать с международными организациями в этой области в рамках соответствующего законодательства.

- Сотрудничать с государственными учреждениями и

организациями, неправительственными организациями, профессиональными организациями и университетами, действующими в сфере защиты прав человека.

- Контролировать выполнение международных конвенций по правам человека, участником которых является государство, выражать мнения, используя соответствующие неправительственные организации во время подготовки отчетов, которые государство обязано представлять для изучения, мониторинга и инспекции.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Faruk Sönmezoglu (der.), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der Yayınları, İstanbul 2005, sf.673.
2. <http://www.belgeler.com/blg/6gt/uluslararasi-rgtler>, Erişim Tarihi: 01.05.2013, sf.2.
3. Faruk Sönmezoglu, Uluslararası İlişkilere Giriş, Der Yayınları, İstanbul 2005, sf.141.
4. <http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/materyaller/mehmetkanatli@hititedutr190320145K2V4F5H.pptx>, Erişim Tarihi: 06.07.2016.
5. <http://docplayer.biz.tr/1044024-Uluslararasi-orgutler.html>, Erişim Tarihi: 24.7.2016.
6. Abdülkadir Baharççek, Hükümet-dışı Örgütler(NGO's) ve Demokratikleşme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, 2008, sf.298.
7. Faruk Sönmezoglu, Uluslararası İlişkilere..., sf.142.
8. Faruk Sönmezoglu, Uluslararası İlişkilere..., sf.142.
9. <http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-81-2015010947hukumet-disi-uluslararasi-orgutler.pptx>, Erişim Tarihi: 06.06.2016.
10. Faruk Sönmezoglu(der.), Uluslararası İlişkiler..., sf.673-674.
11. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, a.g.e., s.13-15.
12. Abdülkadir Baharççek, a.g.m., sf. 302.